

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЛЕКСИКИ У ТРЕВЕЛОГАХ МАКСА КІДРУКА

Д. В. Слесарев, аспірант

Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент Н. М. Шарманова
Криворізький державний педагогічний університет

Актуальність дослідження зумовлена посиленням глобалізаційних процесів, мобільністю сучасної людини та зростанням ролі міжкультурної комунікації. Тревелог як жанр художньо-документальної прози відбиває досвід контакту різних культур і мов, а отже, є продуктивним полем для спостережень за функціонуванням запозиченої лексики. У творчості Макса Кідрука лексичні запозичення не лише відображають предметно-реалійний світ подорожей, а й беруть участь в організації комунікативної взаємодії між автором і читачем, виконуючи низку прагматичних завдань.

Метою роботи є з'ясування комунікативно-прагматичних особливостей запозиченої лексики у тревелогах Макса Кідрука.

Об'єктом дослідження виступають лексичні запозичення в тревелогах письменника, **предметом** – їхнє функціонування в комунікативному просторі твору.

Матеріалом слугують тревелоги, у яких послідовно реалізується авторська стратегія поєднання української мовної стихії із запозиченими найменуваннями страв, побутових реалій, елементів туристичної інфраструктури, явищ масової культури, інтернет-комунікації тощо.

Комунікативно-прагматичний підхід до аналізу запозичень передбачає розгляд їх не лише як «чужих» мовних одиниць, а як засобів цілеспрямованого впливу на адресата. У центр уваги потрапляють інтенції автора – інформувати, зацікавити, емоційно залучити читача, створити ефект присутності в іншій культурі, сформувати відчуття спільноти мандрівників. Запозичена лексика, таким чином, постає інструментом реалізації певних стратегій і тактик мовленнєвої поведінки.

Однією з провідних є інформативна стратегія, коли запозичення використовуються для точної номінації реалій, які не мають усталених відповідників в українській мові. До таких належать, наприклад, найменування видів подорожей і розміщення (*backpacking, check-in, check-out, hostel, guesthouse*), елементів транспортної інфраструктури (*low-cost, gate, boarding, stopover*), фінансових операцій (*cashback, онлайн-платіж, банкомат, кредитка*). Такі одиниці фіксують специфічні для глобалізованого світу моделі мобільності, задають координати побуту сучасного мандрівника й водночас сигналізують читачеві про аутентичність описуваного досвіду.

Важливою є також емоційно-експресивна стратегія. Запозичення на зразок *fiesta, party, happy hour, шоу, фастфуд* пов'язані зі сферою розваг і дозвілля, створюючи атмосферу невимушеності, пригодницького настрою, карнавальності. Їх доповнюють найменування страв та напоїв (*taco, burrito, cappuccino, espresso, коктейль, барбекю*), що актуалізують смакові враження, побутові деталі, асоціативний ряд «вуличної їжі», відпочинку, подорожі «non-

stop». Прагматичний ефект полягає в тому, що читач не лише дізнається факти, а й емоційно «налаштовується» на ритм мандрів.

Комунікативно-прагматичну вагу мають і запозичення, пов'язані з цифровими технологіями та інтернет-комунікацією. Слова *смартфон, ноутбук, online, offline, блог, пост, чат, лайк* відображають спосіб існування сучасного мандрівника, який паралельно живе у фізичному й цифровому просторах. Через таку лексику моделюється образ оповідача, що постійно *апдейтить* досвід, ділиться ним у *блосі* чи *соцмережах*, реагує на *коментарі* й *повідомлення*. Запозичення в цьому разі маркують належність героя до глобальної спільноти користувачів цифрових сервісів, формують специфічний канал зв'язку між автором і читачем.

Окремий пласт становлять запозичення, ужиті у фрагментах прямої мови та відтворення усного спілкування. Репліки на кшталт *Hello! How are you?, No photo, please, Take away or eat here?* або поєднання чужомовної фрази з українським перекладом створюють ефект живого мовлення, імітують ситуації реальної міжмовної взаємодії. У прагматичному вимірі такі одиниці виконують контактну-орієнтовану функцію: вони підкреслюють зміну мовних кодів, демонструють ступінь володіння іноземною мовою, акцентують моменти непорозуміння чи, навпаки, успішної комунікації.

До засобів творення локального й культурного колориту належить група запозичень, пов'язаних із сферою масової культури та спорту: *show, performance, nightlife, wrestling, матч, фан-зона, квест-кімната* тощо. Вони структурують події подорожі, задають «сценарії» поведінки героїв, уписують текст у ширший глобальний контекст розважальної індустрії. Прагматичний ефект полягає в тому, що читач упізнає знайомі формати дозвілля, співвідносить їх із власним досвідом, а отже, легше «входить» у комунікативний простір твору.

Отже, запозичена лексика в тревелогах Макса Кідрука має складний комунікативно-прагматичний статус. Вона одночасно слугує засобом точної номінації, маркером культурної ідентичності, інструментом емоційного впливу та способом організації діалогу між автором і читачем. Аналіз функціонування лексичних запозичень дає змогу глибше зрозуміти, як сучасна українська мова інтегрує елементи глобального мовного простору, зберігаючи власну самобутність і розширюючи можливості репрезентації міжкультурного досвіду в художньому тексті.